

дународным участием и V ежегодных чтениях памяти О.А. Катаева (Екатеринбург, 20–25 сентября 2011 г.). – Красноярск: ИЛ СО РАН, 2011. – С. 61–63.

23. *Прох Л.З.* Сердитые и добрые ветры. – Л.:

Гидрометеорологическое изд-во, 1961. – 151 с.

24. *Мелехов И.С.* Лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1980. – 408 с.

25. *Погребняк П.С.* Общее лесоводство. – М.: Колос, 1968. – 440 с.

УДК 502.75

Грозовская Ирина Сергеевна

*Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
Российской академии наук (ИФХиБПП РАН), г. Пушино, Россия
irinagrozkovskaya@gmail.com*

Иванова Наталья Владимировна

*Пушчинский государственный естественно-научный институт
natalya.dryomys@gmail.com*

Грозовский Сергей Александрович

*Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
sergeygrozkovskiy@rambler.ru*

Шашков Максим Петрович

*Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
Российской академии наук (ИФХиБПП РАН), г. Пушино, Россия
max.carabus@gmail.com*

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ РЕДКИХ ВИДОВ ПОВЕТЛУЖЬЯ (КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

*В статье охарактеризовано состояние изученности флоры Поветлужья. Представлены данные о находках редких видов сосудистых растений в бассейне р. Ветлуги на территории Костромской области (Шарьинский и Октябрьский районы). Приведены новые сведения о местообитаниях лишайника *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. (Красная книга РФ, категория 2Б), описана находка редкого вида гриба *Hericium coralloides* (Scop. ex Fr.) S.F. Gray, занесенного в Красные книги соседних с Костромской областей.*

Ключевые слова: сохранение биоразнообразия, Красная книга, редкие виды растений, Поветлужье.

Исследования флоры Костромского края проводятся уже в течение более чем двухсот лет, тем не менее, до настоящего времени нет полного списка видов региона. Наиболее полной и современной флористической сводкой является монография П.И. Белозёрова «Флора Костромской области», составленная в 1967 году, но изданная только в 2008 году [2]. В этой работе обобщены собственные результаты многолетних исследований автора, а также данные флористов середины XIX – начала XX века.

При этом ботаническими исследованиями охвачена в основном более хозяйственно освоенная западная часть области, а флора северо-восточных районов, относящихся к бассейну р. Ветлуги, изучена слабо и лишь в последние годы стала объектом особого внимания специалистов [16].

Впервые на уникальность флоры Поветлужья указывал А.Н. Островский (1867 г.). Он первым выделил на территории Костромской губернии «западную» и «восточную» флоры, встречающиеся и частично перекрывающиеся друг друга в во-

сточных уездах, в бассейне р. Ветлуги. В 1920 г. А.Е. Жадовский исследовал Поветлужье и в одном только Ветлужском уезде отметил 324 вида растений (часть этой территории сейчас относится к Нижегородской области) [4].

В изучении растительности и инвентаризации флоры бассейна р. Ветлуги принимали участие нижегородские ботаники (М.И. Назаров и др.) и московские специалисты В.В. Алёхин и А.А. Уранов. Этот крупный научный проект (1925–1935 гг.) завершился изданием карт растительного покрова Горьковского края. Исследованиями была охвачена территория юга современных Вохомского, Поназыревского и Шарьинского, а также Пыщугского районов [15].

Мы проводили полевые исследования летом 2011 г. на территории Октябрьского и Шарьинского районов Костромской области. Районы исследования относятся к подзоне южной тайги и характеризуется высоким уровнем лесистости (около 80%). По лесорастительному районированию А.В. Письмерова исследованные участки отно-

сят к району пихтово-еловых лесов южных отрогов Северных Увалов. Характерной особенностью таких лесов является примесь в еловых древостоях *Abies sibirica* и *Tilia cordata* [13].

На территории Октябрьского района исследования проводили в Октябрьском лесничестве (Веденьёвское участковое лесничество). Были изучены старовозрастные пихто-ельники близ д. Высокое.

В Шарьинском районе были исследованы два участка в пойме р. Ветлуги. Первый участок находится в 10 км к югу от г. Шарья. Здесь были исследованы сообщества, приуроченные к пойменным озерам Раковое и Черное (левый берег р. Ветлуги), а также участки лесов близ старичного оз. Поддубного (правый берег р. Ветлуги). Также были исследованы пойменные сообщества в 20 км к северу от г. Шарья напротив д. Кораблихи (левый берег р. Ветлуги).

В ходе полевых работ были обнаружены места обитания видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу РФ [9], в список Перечня видов, подлежащих занесению в Красную книгу Костромской области [1], а также видов, состояние популяций которых нуждается в изучении и мониторинге.

Латинские названия видов сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепанова [17].

Сосудистые растения

Семейство Ужовниковые – *Ophioglossaceae*

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – гроздовник многораздельный (Красная книга Костромской области (далее Кр. кн. КО) категория 3 – «редкий вид») [1]. Во «Флоре...» П.И. Белозёрова указан для Нерехтского, Костромского и Макарьевского районов [2]. Охраняется в соседних с Костромской областях: Вологодской (категория «редкий вид») [6], Нижегородской (категория «вид, редкий в силу биологических особенностей») [8] и Ярославской [10].

Нами *B. multifidum* обнаружен в Октябрьском районе в 6 км к северо-западу от д. Высокое, на лесной просеке в березняке разнотравном.

Семейство Лилейные – *Liliaceae*

Allium angulosum L. – лук угловатый (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Во «Флоре...» П.И. Белозёрова отмечен для всех районов области [2]. В соседних с Костромской областях не охраняется.

Вид отмечен на территории Шарьинского района на пойменном лугу у старичного оз. Под-

дубного (гербарий Н.В. Ивановой), а также на обочине дороги рядом с мостом через р. Ветлугу. Также *A. angulosum* встречен на суходольном лугу близ старичного озера напротив д. Кораблихи.

Семейство Касатиковые – *Iridaceae*

Iris sibirica L. – касатик сибирский (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Встречается по всей области, редко. Во «Флоре...» П.И. Белозёрова отмечены находки для Костромского (по берегам Волги) и Макарьевского районов [2]. Занесен в Красную книгу Ярославской области [8].

Места обитания вида обнаружены на территории Шарьинского района. *I. sibirica* обнаружен близ оз. Поддубного на разнотравно-злаковых лугах, а также рядом с урезом воды безымянного пойменного озера в осоковых зарослях. Близ д. Кораблиха касатик сибирский широко распространен и встречается по берегу р. Ветлуги в ивовых зарослях, у уреза воды вдоль берегов старичных озёр, на пойменных лугах, в зарослях кустарников вдоль проселочных дорог.

Семейство Ятрышниковые – *Orchidaceae*

Goodyera repens (L.) R. Br. – гудайера ползучая (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Встречается во всех районах области [2]. Занесена в Красную книгу Ярославской области [10].

Нами вид обнаружен на территории Октябрьского района в сосняке с примесью ели и пихты бореально-мелкозлаковым.

Семейство Лютиковые – *Ranunculaceae*

Atragene sibirica L. – княжик сибирский (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Ранее на территории области был отмечен в районах: Солигаличском, Шарьинском, Буйском, Вохоменском [2]. Для территории Октябрьского района указаны встречи близ пос. Боговарово и с. Луптюг [3]. Охраняется на территории Нижегородской области (категория «уязвимый вид») [8].

Нами подтверждена находка княжика сибирского для Октябрьского района. Вид обнаружен в 49 квартале Веденьёвского участкового лесничества в елово-пихтарнике разнотравном.

Семейство Розоцветные – *Rosaceae*

Rubus humilifolius C. A. Mey. – малина хмелелистная (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Впервые была найдена в 1884 г. П.П. Орловым в бывшем Ветлужском уезде. В определителе Д.С. Аверкиева указана для северной части Горьковской области, в которую тогда входили современные Шарьинский, Пыщугский, Кологривский, Межевской и Мантуровский районы [2]. Охраня-

ется на территории Вологодской (категория «редкий вид») [6], Нижегородской (категория «вид, находящийся на границе ареала») [8], Ярославской областей [10].

В ходе полевых исследований малина хмелелистная обнаружена на территории Октябрьского р-на (1 км к югу от д. Высокое) в пихто-ельнике приручевом высокотравном.

Семейство Сложноцветные – *Compositae*

Cacalia hastata L. – недоспелка копьевидная (Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1]. Встречается по всей области изредка. Указана для бывшего Костромского уезда. Отмечена в Буйском и Межевском районах в [2]. В определителе П.Ф. Маевского «Флора средней полосы Европейской части СССР» [11] приводится также для Костромского, Пыщугского и Шарьинского районов. Занесена в Красные книги Вологодской (категория «редкий вид») [6], Нижегородской (категория «находящийся под угрозой исчезновения вид») [8], Ярославской областей [10].

C. hastata впервые встречена нами в Октябрьском р-не. Вид обнаружен в Веденьевском участковом лесничестве (кв. 49) на правом берегу р. Ветлуги в елово-пихтарнике разнотравном.

Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees – солонечник точечный (Кр. кн. КО категория 2 – «сокращающийся в численности вид») [1]. Во «Флоре...» П.И. Белозёрова отмечен для всей области с пометкой «изредка», прежде всего в Макарьевском районе по берегам рек Унжи и Белого Луха и в Шарьинском районе по берегам р. Ветлуги близ поселка Ветлужского [2]. Занесен в Красную книгу Ярославской области [10].

Наши исследования показали, что вид широко распространен в Шарьинском районе в пойме р. Ветлуги на обоих исследованных участках. Солонечник в большом обилии отмечен на пойменных лугах, единичные находки зафиксированы на опушках леса и в ивовых зарослях вдоль берега Ветлуги, довольно часто вид встречали по обочинам проселочных дорог.

Лишайники

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – лобария легочная (Красная книга РФ категория 2Б – «уязвимый вид, сокращающийся в численности в результате изменения условий существования, разрушения местообитаний и сбора», Кр. кн. КО категория 3 – «редкий вид») [1, 9]. Вид охраняется в Вологодской (категория «редкий вид») [6], Ни-

жегородской (категория «уязвимый вид») [8], Кировской (категория «вид с сокращающейся численностью») [7]. На территории Костромской области встречается только в северо-восточных районах [5].

Места обитания *L. pulmonaria* обнаружены на территории Шарьинского района, а также впервые в Октябрьском районе. В Октябрьском районе лишайник встречен в 45 квартале Веденьевского участкового лесничества в 1 км к юго-западу от д. Высокое, в пихто-ельнике бореально-мелкотравно-чернично-крупнопоротниковом на стволах старых осин. В Шарьинском районе находки лобарии приурочены к елово-пихтовым с липой лесам близ пойменного озера Ракового. Талломы *L. pulmonaria* зафиксированы в основном на стволах старых лип (возраст около 90 лет), одна находка на 150-летнем дубе (гербарий Н.В. Ивановой). Также вид отмечен на стволе старой осины в средневозрастном смешанном сосново-осиновом лесу близ оз. Поддубного.

Грибы

Отдел Базидиомицеты – *Basidiomycota*

Семейство Герициевые – *Hericiaceae*

Грибы не включены в «Перечень видов, подлежащих занесению в Красную книгу Костромской области» [1]. Тем не менее, интерес представляет находка *Hericum coralloides* (Scop.) Pers. – ежевика (ежовика) коралловидного.

Согласно литературным данным ареал этого вида широкий и занимает умеренные леса северного полушария. Обычно встречается на крупном валеже лиственных видов деревьев, преимущественно березы. Ограничивающими факторами распространения вида являются санитарные рубки, очистка леса от валежника и др. [7]. Вид используется как индикатор малонарушенных лесов [12].

H. coralloides охраняется на территории всех соседних с Костромской областей. Ежовик внесен в Красные книги Вологодской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областей как редкий вид (категория 3) [6; 7; 8; 10], а также в Красную книгу Ивановской области как вид с неопределенным статусом (категория 4) [12].

Нами вид обнаружен в Октябрьском районе близ д. Высокое в ельнике бореально-мелкотравном на валеже березы. Гриб определен сотрудником Института биологии КНЦ РАН к.б.н. Д.А. Косолаповым.

Библиографический список

1. Постановление №363-а «Об утверждении перечней видов, подлежащих занесению в Красную книгу Костромской области» от 13 октября 2008 г.
2. *Белозёров П.И.* Флора Костромской области: монография / отв. ред. В.В. Шутов, Г.Ю. Макеева. – Кострома: Изд-во КГТУ, 2008. – 197 с.
3. *Голубева М.А., Бобров А.А., Чемерис Е.В.* О находках некоторых видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Костромской области // Регионы в условиях неустойчивого развития: материалы международной научно-практической конференции «Вопросы дальнейшего развития регионов России в условиях мирового финансового кризиса» (г. Шарья, 23–25 апреля 2009 г.): В 2 т. Т. 2 / сост. А.М. Базанков, И.Г. Криницын, А.П. Липаев. – Шарья: Шарьинский филиал КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. – С. 46–48.
4. *Жадовский А.Е.* Обзор литературы по флоре Костромской губернии // Тр. Костромск. науч. о-ва по изуч. местного края. Вып. 4. – Кострома, 1915. – С. 65–92.
5. *Иванова Н.В.* Особенности распространения лобарии легочной в Костромском Заволжье // Актуальные проблемы биологии и экологии: Материалы докладов XVIII Всероссийской молодежной научной конференции (Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 6–8 апреля 2011 г.). – Сыктывкар, 2011. – С. 24–25
6. Красная книга Вологодской области / отв. ред. Г.Ю. Конечная, Т.А. Сусллова. Т. 2: Растения и грибы. – Вологда: ВГПУ; изд-во «Русь», 2004. – 360 с.
7. Красная книга Кировской области. Животные, растения, грибы. – Екатеринбург, 2001. – 288 с.
8. Красная книга Нижегородской области. Т. 2: Сосудистые растения, водоросли, лишайники, грибы. – Нижний Новгород, 2005. – 328 с.
9. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Министерство природных ресурсов и экологии РФ; Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; РАН; Российское ботаническое общество; МГУ им. М.В. Ломоносова; гл. редколл.: Ю.П. Трутнев и др.; сост. Р.В. Камелин и др. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 855 с.
10. Красная книга Ярославской области / под ред. Л.В. Воронина. – Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2004. – 384 с.
11. *Маевский П.Ф.* Флора средней полосы европейской части России. 10-е изд. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 600 с.
12. *Минеева Л.Ю.* Редкие грибы в Красной книге Ивановской области // Вестник Ивановского государственного университета. Сер. Биология. Химия. Физика. Математика. – 2009. – Вып. 2. – С. 7–10.
13. *Письмеров А.В.* Методические указания по лесорастительному районированию Костромской области (с применением математических методов) – М.: ВНИИЛМ, 1977.
14. *Прилепский Н.Г.* К истории ботанического изучения Костромской области (губернии): XVIII век – 20-е годы XX века // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1992. – Т. 97. – Вып. 5. – С. 118–128.
15. *Прилепский Н.Г.* К истории ботанического изучения Костромской области (с 20-х годов XX века до наших дней) // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1992. – Т. 97. – Вып. 6. – С. 125–135.
16. *Прилепский Н.Г., Карпущина Е.А.* Флора северо-востока Костромской области (бассейн р. Вохмы) // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1994. – Т. 99. – Вып. 5. – С. 77–95.
17. *Черепанов С.К.* Сосудистые растения России и сопредельных государств. – СПб.: Мир и семья, 1995. – 990 с.